

МОДЕЛИРОВАНИЕ УМНОГО ДОМА НА ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ CISCO PACKET TRACER

*Давлетова Холисахон Рахимджановна
ТУИТ имени Мухаммад аль-Хорезми
Старший преподаватель, кафедра
“Телекоммуникационный инжиниринг”
Email: holisa23459@mail.ru*

Аннотация: В статье представлено моделирование умного дома на основе интернет вещей с помощью программного обеспечения Cisco Packet Tracer. Получены результаты по моделированию.

Ключевые слова: IoT, Cisco Packet Tracer, датчик, сенсор, панель, аккумулятор, детектор, умный вольтметр, детектор.

ВВЕДЕНИЕ

Интернет вещей – это не просто множество различных приборов и датчиков, объединенных между собой проводными и беспроводными каналами связи и подключенных к сети Интернет, а это более тесная интеграция реального и виртуального миров, в котором общение производится между людьми и устройствами.

Программный продукт Cisco Packet Tracer – программный симулятор работы сети передачи данных (проводной, беспроводной, «гибридной»). Программный продукт Cisco Packet Tracer позволяет пользователю: – реализовать имитацию работы сетевых коммуникационных и пользовательских устройств (персональный компьютер, сервер, коммутатор, маршрутизатор); – получать навыки проектирования логической и физической модели сети передачи данных.

В программном продукте Cisco Packet Tracer существует возможность: – наложения спроектированной сети передачи данных на чертеж реального здания (города); – проектирования «кабельной разводки»; – размещения коммуникационных и пользовательских устройств в зданиях и т.д. Возможность осуществления симуляции, визуализации, проектирования в программном продукте Cisco Packet Tracer характеризует данный программный продукт как уникальный современный инструмент для осуществления обучения сетевым технологиям различных категорий пользователей [1].

Компоненты, возможности, которые предоставляет Cisco Packet Tracer для проектирования умных домов, умных городов: 1 - сетевые устройства. 2 - конечные устройства. 3 – компоненты. 4 – соединения. 5 – другое. 6 - соединение мульти пользователя.

Рис. 1. Панель элементов и элементы умного дома

Рассмотрим конечные устройства и компоненты. На вкладке конечных устройств, что изображена на 2, мы имеем несколько категорий:

Конечные устройства.

1 - Конечные устройства (ПК, смартфон, телефон, сервер, телевизор), дом, содержащие таковые элементы, изображенные на рис.3: Умный кондиционер; умная кофеварка; аккумулятор; блютуз динамик; детекторы карбона дио- и монооксида; умный вентилятор на потолке; умные двери; смарт-нагреватель; умные ворота; домашний динамик; умный увлажнитель; контроллеры влаги; умный полив газона; умная лампа; детектор движения; портативный музыкальный проигрыватель; вольтметр; датчик дыма; солнечная батарея; измеритель звуковой частоты; контроллер температуры; умный термостат; умный водосток; датчик уровня воды; вебкамера; датчик ветра; умное окно.

Рис. 3. Элементы умного дома

3 - умный город, который включает в себя такие элементы (рис. 4): контроллер атмосферного давления; аккумулятор; блютуз-маячки; датчик карбон монооксида; умный вентилятор; машина; вольтметр; радио-метка; детектор радио-меток; LED-лампа; солнечная батарея; умный фонарь; датчик ветра.

Рис. 4. Элементы умного дома

4 - промышленные компоненты (рис. 5): аккумулятор; детектор карбона моно- и диоксида; датчик огня; пожарогаситель; умный нагреватель, умный увлажнитель; вольтметр; радио-метка; детектор радио-меток; генератор сигналов; LED-лампа; солнечная батарея; контроллер температуры; термостат; детектор движения; умный водосток; датчик ветра; ветрогенератор.

Рис. 5. Промышленные компоненты

5 - Энергосистема (рис.6): аккумулятор; вентилятор; вольтметр; солнечная батарея; датчик ветра; ветрогенератор;

Рис. 6. Элементы нергосистемы

Компоненты. 1. Платы MCU и SBC, умное устройство. С помощью плат можно запрограммировать умное устройство и создать свой компонент с новыми функциями

2. Исполнительные механизмы: кондиционер; лампа тревоги; пожаротушитель; тусклая лампа; напольный пожаротушитель; нагревающий элемент; LCD; LED; мотор; пьезо-динамик; цветной LED; сервомотор; умный LED; динамик.

Рис. 8. Исполнительные механизмы

3. Сенсоры (рис. 9): сенсор давления; сенсор окружения; программируемый сенсор; сенсоры влажности; мембранный потенциометр; сенсор металла; сенсор движения; фото-сенсор; потенциометр; кнопка переключения; кнопку одноразового нажатия; переключатель; сенсор дыма; сенсор звука; сенсор температуры; постоянно нажимаемая кнопка; лазерный сенсор движения; детектор воды; сенсор воды; сенсор ветра[3].

Рис. 9. Сенсоры

Для проектирования умных домов или умных городов, сенсоры и прочие компоненты можно настраивать. Умные устройства можно соединить друг с другом напрямую с помощью специального кабеля. Пример умного дома содержит шлюз управления, термостат с кондиционером и нагревателем с контроллером температуры, кофеварку, динамик, окно, лампу. Шлюз управления содержит четыре вкладки настроек, среди которых - физический вид, который можно изменить. Во второй вкладке находятся настройки IP, глобальные настройки и настройки интерфейсов, которые есть в шлюзе.

IP адрес и маску можно указать в настройках локальной сети. Во вкладке настроек беспроводных интерфейсов можно указать SSID, ширину канала, зону покрытия, тип шифрования. В панели графического интерфейса мы можем включить HTTP или HTTPS и добавлять файлы. Последний раздел задает свойства и атрибуты устройства. Рассмотрим стандартные вкладки умных устройств. Первая вкладка – спецификация. В ней указаны функции и свойства устройства, его назначение. Ее можно редактировать. Вторая дополнительная вкладка - настройки ввода-вывода. Там находится набор сетевых адаптеров, аналоговых и цифровых портов, беспроводных адаптеров. Третья панель - панель настройки физического вида устройства и его компонентов.

Четвертая вкладка - настройки. Там находятся глобальные и сетевые настройки, там же можно настроить IP- адрес и адрес сервера, который будет управлять устройством. В настройка беспроводной сети можно указать тип IP- адресации и аутентификации. Так же есть панель отображения устройства, на которой можно настроить параметры отображения интерфейсов, добавить к устройству новые компоненты. Также есть панель программирования. В ней находятся листинги кодов, которые можно изменять или добавлять свои. Cisco Packet Tracer имеет большой набор компонентов и возможностей для

проектирования умных домов и городов, облегчая тем самым работу по планированию такой сети [4].

Заключение. IoT – это не просто множество различных приборов и датчиков, объединенных между собой проводными и беспроводными каналами связи и подключенных к сети Интернет, а это более тесная интеграция реального и виртуального миров, в котором общение производится между людьми и устройствами. Программный продукт Cisco Packet Tracer –программный симулятор работы сети передачи данных. Программный продукт Cisco Packet Tracer позволяет пользователю, реализовать имитацию работы сетевых коммуникационных и пользовательских устройств, получать навыки проектирования логической и физической модели сети передачи данных. Также есть панель программирования. В ней находятся листинги кодов, которые можно изменять или добавлять свои. Cisco Packet Tracer имеет большой набор компонентов и возможностей для проектирования умных домов и городов, облегчая тем самым работу по планированию такой сети.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Программа сетевой академии Cisco CCNA Cisco 1 и 2. Вспомогательное руководство. Третье издание: Перевод с английского. - Москва: «Вильямс», 2008. - 1168.
2. Программа сетевой академии Cisco CCNA Cisco 3 и 4. Вспомогательное руководство. Третье издание: Перевод с английского. - Москва: «Вильямс», 2007. - 994.
3. Тодд Леммл. - CCNA Cisco Certified Network Associate. Учебное руководство. Экзамен 640-507. Второе издание. - Издательство "ЛОРИ", 2002 год.
4. Тодд Леммл, Кевин Хейлз. - Настройка коммутаторов Cisco. - Издательство "ЛОРИ", 2002 год.